

TILSHUNOSLIKDA EMOTSIONAL DEYKSIS VA UNING IJTIMOY MASS-MEDIA DISKURSI MISOLIDAGI TAHLILI

ESONTURDIYEVA DILNOZA YUSUPOVNA

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
“O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrası tayanch doktoranti

Email: d.esonturdiyeva@dtpi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17292545>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jahon tilshunosligida ko‘plab tilshunoslar tomonidan atroflicha fikr yuritilgan deyksis hodisasi, uning turlari haqida so‘z boradi. Ayniqsa, emotsional deyksis masalasiga alohida to‘xtalinib, uning ijtimoiy mass-media diskursidagi namunalari tahlil qilindi. Mavzu o‘zbek tilshunosligida tadqiq etilmaganligi bois dolzarb va ahamiyatlidir.

Kalit so‘zlar: pragmalingsvistika, deyksis, deyksis turlari, emotsional deyksis, deyktik birliklar.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕЙКСИС В ЛИНГВИСТИКЕ И ЕГО АНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ДИСКУРСА СМИ

Аннотация: В данной статье рассматривается явление дейксиса, активно изучаемое многими лингвистами мирового языкознания, и его виды. В частности, рассматривается проблема эмоционального дейксиса и анализируются его примеры в дискурсе социальных СМИ. Данная тема актуальна и значима, поскольку ранее не изучалась в узбекской лингвистике.

Ключевые слова: прагмалингвистика, дейксис, виды дейксиса, эмоциональный дейксис, дейктические единицы.

EMOTIONAL DEIXIS IN LINGUISTICS AND ITS ANALYSIS ON THE EXAMPLE OF SOCIAL MASS MEDIA DISCOURSE

Abstract: This article discusses the phenomenon of deixis, which has been extensively studied by many linguists in world linguistics, and its types. In particular, the issue of emotional deixis is discussed, and its examples in social mass media discourse are analyzed. The topic is relevant and significant, as it has not been studied in Uzbek linguistics.

Keywords: pragmalinguistics, deixis, types of deixis, emotional deixis, deictic units.

KIRISH.

Tilshunoslikda, xususan, pragmalingsvistikada deyksis tushunchasi va deyktik birliklarning ahamiyati judayam muhim. Chunki “nutqiy faoliyatda doimo lisoniy shaklni voqyelik bilan bog‘lash hamda unga nisbatan shaxsiy munosabat bildirish ehtiyoji tug‘iladi. Xuddi shu vazifalar ijrosi deyktik vositalar zimmasidadir. «Deyksis» so‘zining asl yunoncha ma‘nosi «ko‘rsatish», «ishora» bo‘lib, ilmiy qo‘llanishda lison vositasida «voqyelikka ishora, ko‘rsatish» mazmunini olgan. Ko‘rsatish, ishora vazifasini ado etuvchi birliklarni deyktik ibora deb atashadi”.[1:168] Deyktik birliklar esa o‘z o‘rnida bir nechta guruhlarga ajratib tasniflanadi. Tilshunoslar asosan shaxs, zamon va makon deyksisini farqlashadi. Bundan tashqari, Ch.Fillmor, R.Lakoff, V.I.Shaxovskiy, A.V.Kravchenko kabi olimlar, muloqot matnida suhbatdoshlarning xususiy munosabatlari o‘z aksini topishini hisobga olib, emotsional

deyxisni ham alohida o'rganish g'oyasini targ'ib qilishgan.[1:171-172] Shu bois ham ushbu maqolada shu mavzuga to'xtalishga va imkon qadar uning ahamiyatini ochib berishga bel bog'ladik.

Umumiy tilshunoslik asoschilaridan biri bo'lgan taniqli tilshunos Vilgelm fon Gumbolt, hamda farang tilshunosi Emil Benvenistlar voqelikka nisbatan har bir insonning o'ziga xos qarashi, subyektiv munosabati bo'lishini alohida aytib o'tgan. «Shaxsiy mazmun» atamasini amaliyotga kiritgan A.N.Leontev (1977) ham his-tuyg'u subyekt faoliyatida paydo bo'ladigan shaxsiy mazmunni shakllantiruvchi omil, vosita bo'lishini e'tirof etadi. "Bularning barchasi nutqiy faoliyatning shaxsiga oid tomonlari, individual deyksisning mavjud ekanligidan darak beradi. Bunday deyksis emotsional deyksis ko'rinishiga ega va u nutqiy muloqot ishtirokchilarining lisoniy faoliyati amallarini belgilab beradi" – deydi taniqli tilshunos Shaxriyor Safarov u haqida so'z yuritar ekan. Avvalo shuni unutmaslik kerakki, emotivlik har qanday nutqiy harakat mundarijasiga xosdir, negaki, so'zlovchi kechayotgan voqea-hodisa idrokida hech qachon betaraf bo'lib qola olmaydi hamda nutqiy bayonida, axborot uzatishda o'z hissiyotini izhor etishga majburdir. Professor V.I.Shaxovskiyning fikricha ham, turli so'zlovchilar qo'llaydigan emotiv nutqiy tuzilmalarning mazmun va ifoda doiralariga oid xususiyatlari muloqotdoshlarning emotsionallik ifodasiga bo'lgan ehtiyoji, maqsadi bilan bog'liq. Bu ehtiyoj esa so'zlovchi shaxslarning voqyelikka munosabati, uni idrok etish maqsadi bilan belgilanadi. Aynan shu maqsadning lisoniy aks topishi emotsional deyksisning voqelanishidir.[2:45] Quyida bu hodisani bir nechta misollar bilan ko'rib chiqamiz va tahlil qilamiz.

ASOSIY QISM.

Emotsional deyksis-kontekstda nafaqat referentni ko'rsatish, balki muallif yoki so'zlovchining xarakterini, his-tuyg'ulari va munosabatini ifodalash uchun ishlatiladigan deyksis turi hisoblanadi. Ya'ni deyksisning bu turi boshqa odatdagi deyksislar kabi makonga, zamonga yoki shaxsiga ishora qilmasdan, nutq egasining xohish-irodasini, nutqdan ko'zlangan pragmatik maqsadini ifoda etadi. Ular dialoglarda, hikoyalarda yoki matnlarda suhbatdoshlar o'rtasidagi munosabatni boshqarish, mavzuga e'tiborini qaratish, biron bir voqea-hodisaga nisbatan muallifning kechinmalarini tasvirlash yoki so'zlovchining o'z hissiyotlarini bayon etish orqali tinglovchiga ta'sir etish hamda uni ma'lum bir yo'sinda harakatlanishga da'vat etish uchun qo'llaniladi. Xo'sh, nutqiy muloqot ishtirokchilarining hissiy kayfiyatini (yaxshi, yomon, hayrat, jahl, g'azab, mehr-muhabbat va hakovzolar kabi) aks ettiruvchi emotsional deyksislar nutqda qanday birliklar bilan ifodalanadi? Bu birliklarni, fikri ojizimizcha, quyidagi ko'rinishda tasniflash mumkin:

1. Ijobiy va salbiy bo'yoqdorlikka ega otlar;
2. Sifatlar;
3. Fe'llar;
4. Undov so'zlar va undalmalar;
5. Modal so'zlar;
6. Barqaror birikmalar;
7. Ohang, intonatsiya, pauza va ovoz tonining baland-pastligi, tezligi, yuz ifodalari, qo'l harakatlari va b.

Emotsional deyksislarga namunalarni ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar matnlari misolida ko'rib chiqsak. Negaki ularning ko'zlagan maqsadi va asosiy vazifasi ham, aynan mana shu, tinglovchi, kuzatuvchi mushtariylarining diqqatiga sazovor bo'lish, ularga emotsional-ekspressiv ta'sir ko'rsatish va da'vat etishdan iboratdir. Misol uchun Instagram ijtimoiy tarmog'idagi bir kontent matnining tahliliga e'tibor qaratamiz. "Zakirovlar_oilasi" instagram profili mualliflaridan biri Dilbar Zakirova "mening oilam", "qadrli oilam" deya murojaat qiladi o'z postlari va jonli efirlarida obunachilariga. Bu orqali kuzatuvchilariga bo'lgan cheksiz hurmati va mehrini ifodalashni maqsad qiladi muallif. Shuningdek kuzatuvchilar (tomoshabinlar, obunachilar)ga nisbatan "dugonalar", "do'stim(do'stlarim, aziz do'stlar, qadrli do'stlar)", "qadrdonim", "birodar", "azizlarim" kabi otlarning ishlatilishida ham emotsional deyksis so'zlovchi va tinglovchini bir-biriga yaqinlashtirishdan iborat funksional vazifasini bajarishiga guvoh bo'lamiz.

Ko'p hollarda undalmalar bilan birgalikda turli xil undov so'zlar ham ishlatilishi mumkin. Masalan, "ey qizim", "ey farzand", "ey birodar", "eh do'stim", "hoy shumtaka", "ha bolam-a", "ey vatandoshlar", "voy aqlli", "o ota makonim", "o ona xalqim" kabi birliklar orqali ham afsus, xursandchilik, achinish, hamdardlik, faxr, chaqirish-undash kabi so'zlovchining emotsional holati va hissiyotlari o'ziga xos ohang, intonatsiya, yuz ifodalari bilan birgalikda yorqin ifoda etiladi.

Yana bir yorqin misol: ommaviy axborot vositalarida, yangiliklarda "Afsuski (ming afsuski), jabrlanuvchini saqlab qolishning imkoni bo'lmadi" yoki "Xayriyatki, baxtsiz hodisa oqibatida hech kim jabr ko'rmagan" qabilidagi gaplarni ko'p eshitamiz. Bunda so'zlovchining afsus, achinish va xursandchilik kabi emotsiyalari modal so'zlar orqali ifodalangan.

XULOSA.

Mulohazalarimizni xulosalaydigan bo'lsak nutqning pragmatik tahlilida deyksisning, xususan, emotsional deyksisning o'rni nihoyatda muhim. Mavzuning dolzarbligini yetarlicha ochib bera olish uchun uni ijtimoiy mass-media diskursi misolida o'rganish har jihatdan o'zini oqlaydi. E'tiborli jihati shundaki, deyksis va uning tadqiqi masalasi bugungi kungacha o'zbek tilshunosligida yetarlicha o'rganilmagan, o'z tadqiqotchilarini kutib turgan muhim mavzudir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Safarov Sh. Pragmalingvistika. – Toshkent: 2008. – 320 b.
2. Шаховский В.И., Жура В.В. Дейксис в сфере эмоциональной речевой деятельности // Вопросы языкознания, 2002, № 5.- С. 38-56.
3. Internet manbalari